

Récupérer de l'information sur le web avec ParseHub

Ce scénario explique comment **moissonner des données sur le web** à l'aide du logiciel [ParseHub](#). ParseHub permet de **récupérer les informations textuelles** disponibles sur un site Internet publiquement accessible afin de les transformer en données exploitables.

⚠ La version gratuite de ParseHub comporte des limites d'utilisation : il n'est possible d'avoir que **5 projets à la fois**, et chaque projet ne peut moissonner au maximum que **200 pages** (ce qui représente le nombre de pages naviguées, et non le nombre de lignes dans le document d'export). Les **délais de récupération des données sont plus longs**, et il n'est **pas possible de créer des projets privés** (non consultables par d'autres utilisateur-ices).

Objectifs du scénario

Dans ce scénario, nous allons **extraire des données textuelles** du répertoire des bases de données de A à Z, afin de récupérer le titre, l'adresse Internet et le type de documents présents dans chacune des bases de données de l'UQAM qui autorisent le moissonnage de données, le but étant de **récupérer certaines informations sur un site web sur une base conditionnelle**.

Méthode

Nous allons installer le logiciel nécessaire, créer un projet de moissonnage et établir des règles de collecte des données, avant de tester, rectifier et finalement lancer la tâche d'extraction. Le **moissonnage du web** est une approche de **collecte de données** qui consiste à **récupérer des informations textuelles publiquement accessibles afin d'en tirer des jeux de données structurées**, réutilisables dans un contexte de recherche.

🌱 Nous allons partir de zéro pour récolter des informations. ParseHub permet aussi de bonifier un jeu de données existant en [fournissant des valeurs de départ](#) dans un projet.

Étapes du scénario

Avant de commencer

Étape 0.1 : Installer ParseHub

Un fichier exécutable (.exe) est disponible sur le [site de ParseHub](#).

Lorsqu'on lance l'installateur, on nous demande si l'on souhaite installer l'application « juste pour moi » (dossier utilisateur) ou pour tout l'ordinateur (à la racine).

Étape 0.2 : Créer un compte

Il est nécessaire de se créer un compte afin d'utiliser ParseHub. Les tâches de moissonnage préprogrammées sont enregistrées en infonuagique et accessible à partir de n'importe quelle machine sur laquelle le logiciel est installé. Il est aussi possible de récupérer les données à partir de l'interface web.

✦ Cette configuration n'est pas idéale en ce qui concerne l'étanchéité des données, puisqu'elles transitent par les serveurs de ParseHub. Cependant, de toute façon, la récupération de données confidentielles ou identifiables par le biais de moissonnage web est fortement découragé, et les données moissonnées sur internet doivent être d'accès publique dès le départ.

Préparer

Étape 1 : Démarrer un projet

La page d'accueil de ParseHub offre une série de tutoriels. Le site active automatiquement un tutoriel lorsqu'on lance l'application pour la première fois, puis à nouveau lorsqu'on utilise une fonction de base pour la première fois. Les tutoriels comportent parfois quelques bogues qui empêchent de les suivre jusqu'au bout.

On peut choisir de suivre les tutoriels ou les quitter (bouton « Exit tutorial »), pour démarrer un projet soi-même en cliquant sur le bouton « New Project ».

Fig. 1.1a : La page d'accueil de ParseHub permet de lancer un nouveau projet de moissonnage du web

Fig. 1.1b : Lorsqu'un projet a déjà été lancé, il s'affiche sur la page d'accueil

La page qui s'affiche ensuite permet d'entrer l'adresse du site à moissonner. Nous allons utiliser le répertoire des bases de données offertes à l'UQAM.

Une fois l'adresse entrée, la page s'affiche dans l'encadré à droite. ParseHub offre l'option de naviguer sur la page grâce à un bouton pour activer le mode « Browse ». Le mode par défaut est le mode « Select ».

Fig. 1.2a

Fig 1.2b

Étape 2 : Créer des modèles de moissonnage

ParseHub permet de sélectionner des éléments de la page à moissonner à l'aide de modèles (*templates*).

Les modèles se présentent comme une série d'actions présentées de manière hiérarchique. Ce sont les actions que le logiciel doit effectuer sur la page au moment de récupérer les informations. Ils sont présentés sous la forme d'une arborescence. Le premier élément, à la « racine » du modèle, concerne la page sur laquelle on se trouve.

C'est le « parent » de toutes les actions que l'on ajoute ensuite. Lors du moissonnage, les actions sont exécutées dans l'ordre affiché sur le modèle.

Fig. 2.1 : Les actions sont présentées de manière arborescente

Si la commande “parent” ne peut être exécutée, ParseHub l’ignore, ainsi que toutes ses commandes “enfant”, et passe à la prochaine commande située au même niveau que la commande “parent”. Au contraire, si une commande “parent” est exécutée plusieurs fois, ses “enfants” seront exécutés le même nombre de fois.

Nous pouvons donner un titre aux éléments extraits afin de les identifier. Les titres des éléments correspondent aux titres des colonnes dans le tableau des données moissonnées.

Il est possible de créer une nouvelle action en appuyant sur le signe + à côté du premier élément du modèle, soit la sélection de la page à moissonner. Trois options d’actions

sont offertes par défaut : une sélection simple, une sélection relative, ou un clic. Des options avancées sont aussi offertes.

Fig. 2.2 : La seule action de base qu'il est possible de sélectionner à la racine d'une page est l'option de [sélection simple](#)

Sélection simple (select)

La sélection simple permet de choisir des éléments sur la page. ParseHub tentera de sélectionner tous ceux qui possèdent les mêmes caractéristiques que les éléments sélectionnés afin de les extraire.

Il faut parfois indiquer plusieurs éléments afin que ParseHub dispose de suffisamment d'indices afin de comprendre le type d'information que l'on souhaite extraire.

Dans notre exemple, la sélection d'un premier élément (le titre de la base de données, qui comporte un lien vers celle-ci) n'est pas suffisante. ParseHub identifie les titres des autres bases de données, mais aussi tous les liens hypertextes, comme des éléments à extraire.

Fig. 2.3 : Les éléments qui partagent des caractéristiques avec le premier sélectionné sont indiqués en jaune

La sélection d'un seul autre élément est suffisante pour faire la désambiguïsation. ParseHub affiche automatiquement le nombre d'éléments récupérés par une action.

Fig. 2.4 : Les éléments qui seront extraits par une tâche sont indiqués en vert. Le nombre d'éléments récupérés (44) est encerclé en rouge

🌟 La sélection simple est le bloc de construction de base de ParseHub : la majorité des actions plus complexes se construisent à partir d'un élément que l'on sélectionne d'abord à l'aide de la sélection simple.

Sélection relative (relative select)

La sélection relative permet de désigner un élément à extraire en relation avec un autre. Autrement dit, elle indique d'extraire un élément "enfant" pour chaque élément "parent". Dans notre exemple, cela pourrait représenter les types, le fournisseur ou la description de chaque base de données.

The screenshot shows the ParseHub 2.4.43 interface. On the left, the 'main_template' sidebar contains a 'Relative type_docs (1)' selection rule. The 'Selection Node' is set to '1st div'. The 'Get Data' button is visible. On the right, the browser window shows the website 'Bases de données de A à Z' with 474 databases listed. The first entry, 'A Catalog of Digital Scholarly Editions (version v.4.045.2020ff)', is highlighted. The 'type' field is 'Archives' (green) and the 'Fournisseur' is 'Patrick Sahle (site Web personnel de l'auteur)' (orange). Below the preview is a table with columns: titre_base_donnees_name, titre_base_donnees_url, and titre_base_donnees_type_docs.

titre_base_donnees_name	titre_base_donnees_url	titre_base_donnees_type_docs
A Catalog of Digital Scholarly Editions (version v.4.045.2020ff)	https://uqam-ca.libguides.com/digital-scholarly-editions	Archives

Fig. 2.5 : Les éléments "parents" sont indiqués en orange. Les éléments "enfants", qui feront l'objet de la sélection relative, sont notés en vert

Comme avec la [sélection simple](#), il faut parfois sélectionner plusieurs éléments "enfants" pour donner suffisamment d'information à ParseHub afin d'effectuer une généralisation. Il suffit alors de cliquer à nouveau sur l'élément "parent" et de sélectionner un nouvel élément "enfant".

Fig. 2.6 : Les éléments “enfants” sont liés à l’élément “parent” à l’aide d’une flèche
Clic (click)

Cette fonction permet de cliquer sur un élément précédemment sélectionné. Il est ainsi possible d’interagir avec les éléments dynamiques d’une page ou d’accéder à une nouvelle page à partir de la première.

Si nous souhaitons moissonner les informations sur la langue de chaque base de données, qui se situe sous le rabat « Informations complémentaires », il faudrait commencer par sélectionner cet élément pour l’ajouter au modèle de moissonnage.

Fig. 2.7 : Il faut d’abord opérer une sélection simple sur l’élément sur lequel on souhaite cliquer

On pourrait ensuite cliquer sur le + à côté de l'élément afin d'ajouter une action de clic. Lorsqu'une action de clic est ajoutée au modèle, une fenêtre s'affiche pour demander si le bouton mène à la page suivante.

✦ Si le bouton mène effectivement à la page suivante, ParseHub insère automatiquement une action permettant de répéter les actions du modèle à la prochaine page.

Fig. 2.8 : ParseHub demande d'identifier si le bouton mène à la page suivante

Nous devrions ensuite décider des actions à prendre après avoir cliqué sur le lien. Il est possible de 1) rester sur le même modèle; 2) créer un nouveau modèle; 3) appliquer un modèle créé précédemment. Sous un rabat « Options avancées », nous pouvons aussi demander au logiciel d'attendre un certain temps après avoir cliqué sur le lien, afin de donner le temps à la fenêtre de se charger.

✦ Sur certains sites, le contenu HTML est chargé de manière dynamique, à partir d'un script en langage JavaScript. En d'autres termes, la page, contenant du JavaScript, est acheminée au navigateur depuis le serveur, le JavaScript est exécuté, les informations sont renvoyées au serveur et le HTML s'affiche. Dans ce cas, il faut accorder un petit délai (entre 1 et 5 secondes, dépendant du volume de contenu et de la vitesse de la connexion internet) au navigateur avant qu'il puisse récupérer les éléments générés en temps réel par JavaScript.

Fig. 2.9 : Après un clic, il est possible de démarrer un nouveau modèle ou de rester sur le même que précédemment

Il est ensuite possible de sélectionner un élément précédemment caché, en appuyant sur le + et en créant une action de [sélection relative](#).

Fig. 2.10 : Il est possible de sélectionner le bloc révélé par un clic

✦ Parfois, la structure du site web (le Document Object Model) ne permet pas de sélectionner très spécifiquement une information. Dans l'exemple ci-haut, il n'est pas

possible de ne sélectionner que la langue de la base de données : il faut plutôt sélectionner tout le bloc. Nous pourrions ensuite nettoyer les informations récoltées à l'aide d'outils comme [OpenRefine](#), d'[expressions régulières](#) ou de [certaines fonctions d'Excel](#).

Entrée (Input)

La fonction « Entrée » permet d'entrer un texte dans une boîte de saisie. Lorsque que nous effectuons une [sélection simple](#) sur une boîte de recherche ou tout autre élément de la page demandant d'entrer un texte, ParseHub propose automatiquement une action « entrée ».

Nous pouvons alors entrer le texte souhaité dans le modèle. S'il s'agit d'une boîte de recherche, il peut être nécessaire d'ajouter une action de [sélection simple](#), puis de [clic](#), afin d'activer la recherche.

Par exemple, nous pourrions sélectionner spécifiquement les informations à propos des bases de données dont le titre contient “oxford”.

Fig. 2.11 : L'action « Entrée » permet de taper automatiquement du texte dans une boîte de saisie

Survol (hover)

L'action « Survol » permet de simuler un survol de la souris sur un élément en particulier afin de révéler de l'information autrement cachée.

Il faut d'abord utiliser une [sélection simple](#) et ajouter une action “enfant” de survol.

Fig. 2.12 : L'action « Survol » permet de faire apparaître le texte complet de l'abréviation

Défilement (scroll)

L'action de « défilement » permet de faire défiler une page afin de faire apparaître les éléments suivants. Cela est particulièrement utile sur les sites utilisant la dynamique de défilement infini, et où les éléments sont chargés par le serveur au fur et à mesure que la page défile.

Elle s'ajoute en tant qu'élément “enfant” d'un élément sélectionné.

L'action de défilement offre plusieurs options, qui permettent de déterminer si la page doit défiler jusqu'au haut ou au bas de l'élément sélectionné ; combien de fois le défilement doit être répété ; et combien de secondes l'application doit patienter avant d'effectuer la prochaine action (ce qui permet parfois de donner le temps aux éléments de charger).

Fig. 2.13 : Les options offertes par l'action de défilement se trouvent dans une fenêtre sous l'arborescence du modèle

Extraction (extract)

L'extraction est l'action qui permet de copier le texte ou le lien d'un élément précédemment sélectionné pour l'inscrire dans les résultats.

En règle générale, elle est automatiquement appliquée lorsque l'on sélectionne un élément qui comporte du texte. Il est possible d'affiner le contenu extrait (si l'on

souhaite récupérer, par exemple, la source d'une image, ou l'élément HTML lui-même) à l'aide des options de l'action Extraction.

Fig. 2.14 : L'action Extraction offre une série d'options d'extraction d'un contenu précis

Si ces options ne suffisent pas, il est également possible de [décrire des règles d'extraction](#) à l'aide du langage JavaScript ou de la syntaxe d'une expression régulière.

Fournir des valeurs de départ (Starting value)

À travers ses paramètres, ParseHub permet de fournir des données qui peuvent ensuite être exploitées dans la tâche de moissonnage. Nous pouvons ainsi enrichir un jeu de données déjà existant.

Afin d'accéder aux paramètres, il faut cliquer sur l'engrenage en haut à droite de la fenêtre de gauche décrivant le modèle, puis cliquer sur « Settings ».

Fig. 2.15 : L'engrenage permet d'accéder aux paramètres

ParseHub offre ensuite l'option d'importer un fichier en format CSV ou JSON. Un fichier CSV (pour « *comma separated values* », valeurs séparées par des virgules) est une forme de fichier tabulaire. La plupart des documents créés dans Microsoft Excel, Google Sheets ou LibreOffice Calc peuvent être enregistrés en format CSV.

Project title	<input type="text" value="ParseHub test BD UQAM"/>
Starting Site	<input type="text" value="https://uqam-ca.libguides.com/az"/>
Starting Template	<input type="text" value="modele"/> ▼
Web Hook ⓘ	<input type="text"/>
Project Token	tWC0uepkntBR
API Key	tPJygNTJo_Tv
Max Workers ⓘ	<input type="text" value="0"/>
Max Pages ⓘ	<input type="text" value="0"/>
Enable Email Notifications	<input type="text" value="Use account setting"/> ▼
Load JavaScript & Images ⓘ	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotate IP Addresses ⓘ	<input type="checkbox"/> Upgrade to Activate
Starting Value ⓘ	<input type="button" value="Import from CSV/JSON"/>

Fig. 2.16 : Un bouton permet d'importer des valeurs structurées en format JSON ou CSV

Les données seront ensuite automatiquement affichées dans la fenêtre destinée à l'affichage des résultats. Elles peuvent surtout être exploitées à l'aide des fonctions pour exécuter une [boucle](#) ou [créer une nouvelle branche](#).

Fig. 2.17a

Fig. 2.17b : Dans cet exemple, nous avons créé une liste contenant l'adresse web des bases de données en ordre alphabétique

Utiliser un modèle (Go to template)

L'action Utiliser un modèle permet d'indiquer à ParseHub qu'il faut utiliser un autre modèle. Le logiciel se servira de l'action Utiliser un modèle pour exécuter une autre série d'actions, en parallèle, sur une autre page web ou sur la page courante.

Boucle (Loop)

La boucle permet passer à travers les éléments des données et d'appliquer les mêmes actions à chacun. Elle est particulièrement utile dans le cas où [des données préexistantes ont été importées](#).

Par exemple, lorsque nous importons une liste d'adresses à visiter, la boucle permet de sélectionner la colonne contenant les adresses dans le fichier tabulaire afin d'extraire les mêmes données dans chaque page.

Fig. 2.18 : La boucle permet d'appliquer les mêmes options à chaque adresse URL

Si nous préférons répéter une même suite de commandes un certain nombre de fois, il faudra plutôt entrer une valeur personnalisée (Custom Value) et inscrire `$createArray(#)` pour répéter la tâche # fois.

Étape 3 : Créer des règles de moissonnage conditionnelles

Dans ce scénario, nous allons explorer plus en profondeur l'une des actions avancées de ParseHub, soit la règle de moissonnage conditionnel.

Il arrive parfois que l'on ait besoin de ne moissonner que certaines informations spécifiques sur un site. Il faut alors créer des règles indiquant au modèle ce que l'on souhaite récupérer sur la page.

Nous allons nous intéresser à deux sortes de conditions : les conditions selon le contenu d'un élément, et les conditions selon son "contenant", c'est-à-dire selon son emplacement dans le Document Object Model de la page.

Condition de contenant

Dans cet exemple, nous allons récupérer le nom et l'adresse des bases de données permettant le moissonnage parmi celles dont nous disposons d'un accès à travers l'UQAM.

Ces bases de données sont identifiées par une icône de pelle sur le guide des bibliothèques. Nous avons donc pour objectif de récupérer les informations de toutes les bases de données qui présentent cette icône.

Dans ParseHub, la sélection conditionnelle basée sur le contenant fonctionne à l'aide de la syntaxe JavaScript suivante :

```
$e.outerHTML.includes()
```

Le `$e` représente l'élément que l'on tente de localiser. La valeur `outerHTML` désigne l'ensemble des balises HTML que contient l'élément, c'est-à-dire le texte qui structure la page web et qui n'est pas visible depuis l'affichage de la page dans le navigateur. Le verbe `includes` signifie que la valeur que nous inscrirons dans les parenthèses () devra se retrouver quelque part dans les balises HTML sur la page.

```
297     <body class="s-lib-public-body">
298     <a id="s-lg-public-skiplink" class="alert-info" href="#s-lib-public-main">
299     Aller au contenu principal
300 </a>
301
302 <header>
303     <noscript><iframe src="https://gabarit-adaptatif.uqam.ca/statique/scripts/noscript.html" height="0" width="0" style="display: none;"></noscript>
304 <div id="entete">
305     <div class="container">
306     <div class="row">
307
308     <div id="logo" class="col-md-2">
309     <a href="https://uqam.ca" title="UQAM">
310     
311     </a>
312 </div>
313
314 <div id="plus-bouton" class="col-md-1 hidden-xs hidden-sm text-center">
315     <div class="frame-btn">
316     <span class="helper"></span>
317     <button id="plusBoutonDeroulant0" type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle mt-2 plus" data-toggle="dropdown">
318
319     <div id="plus-bouton-liens" class="dropdown-menu dropdown-menu-center" aria-labelledby="plusBoutonDeroulant0">
320     <ul>
321     <li><a href="https://uqam.ca/">Page d'accueil de l'UQAM</a></li>
322     <li><a href="https://etudier.uqam.ca/">Étudier à l'UQAM</a></li>
323     <li><a href="https://bottin.uqam.ca/">Bottin du personnel</a></li>
324     <li><a href="https://carte.uqam.ca/campus">Carte du campus</a></li>
325     <li><a href="https://bibliotheques.uqam.ca/">Bibliothèques</a></li>
326     <li><a href="https://uqam.ca/joindre">Pour nous joindre</a></li>
327 </ul>
```

Fig. 3.0 : Dans cette image du code source de la page (clic droit > Code source de la page), tout ce qui est surligné en jaune constitue le `outerHTML` : ce sont les balises qui structurent le contenu et qui ne sont pas affichées sur la page web

Dans notre exemple, chaque base de données est contenue dans une boîte individuelle (et invisible) sur la page.

Fig. 3.1 : La boîte contient le titre, l'icône de pelle et toutes les autres informations. La barre de tâches permet de confirmer que toutes les boîtes de la page (474) ont été sélectionnées

Puisque nous ne souhaitons pas extraire le “nom” des boîtes (c'est-à-dire tout le contenu textuel, automatiquement identifié par ParseHub), nous pouvons supprimer cette action d'extraction en cliquant sur l'icône de poubelle. Cette icône apparaît lorsqu'on survole l'action dans l'arborescence.

Fig. 3.2

Ensuite, il faut créer une condition pour indiquer que les boîtes ne doivent être moissonnées que si elles contiennent une icône de pelle.

Il faut d'abord trouver comment identifier l'icône de pelle dans le Document Object Model. À cette étape, nous allons retourner dans un navigateur classique pour inspecter le site. Il est possible d'inspecter le site à partir d'un clic droit sur la page >

Inspecter, ou en appuyant sur la touche F12 du clavier dans certains systèmes d'exploitation. Une fenêtre devrait alors s'ouvrir en bas ou à droite de l'écran.

Fig. 3.3

À partir de l'inspecteur, nous pouvons activer le sélecteur d'éléments en appuyant sur l'icône de curseur à gauche de la barre de tâches, puis survoler l'élément qui nous intéresse. Les balises HTML associées seront automatiquement surlignées dans l'inspecteur. Souvent, la classe d'un élément permet de l'identifier, ainsi que tous les éléments semblables, parmi les autres sur une page : il faut donc chercher l'attribut `class=`. Dans le cas de la pelle, nous pouvons voir que la classe a pour nom `s-lib-icon`.

Fig. 3.4 : En choisissant la bonne option, on peut survoler les éléments de la page avec la souris afin d'avoir des informations sur elles

Nous utiliserons cette information pour créer une condition. La condition doit être représentée sous la forme d'une expression en JavaScript. Nous devons écrire `$e.outerHTML.includes('s-lg-icon')` pour exprimer que l'élément (`$e`) ne doit être sélectionné que si la valeur `s-lg-icon` est comprise (`includes`) quelque part dans les balises HTML (`outerHTML`).

🌟 La classe a été choisie de manière arbitraire : n'importe quel autre élément permettant d'identifier toutes les icônes (le texte de remplacement de l'élément `alt`, la source de l'image de l'élément `src`, etc.) aurait aussi fonctionné.

Fig. 3.5 : La condition doit être exprimée en JavaScript dans la boîte de saisie prévue à cet effet

Par la suite, on peut utiliser la fonction de [sélection relative](#), pour désigner le titre de chaque boîte, et la fonction d'[extraction](#) afin de trouver les éléments souhaités, soit le titre et le lien URL de la base de données.

Fig. 3.6

À noter que l'action de sélection relative indique encore que 474 éléments ont été identifiés dans la barre de tâches à gauche de l'écran. Cependant, lorsque nous nous concentrons sur l'aperçu des données, en bas de la fenêtre, on peut constater que la première ligne correspond effectivement à la première base de données moissonnable

(ABI/INFORM Collection) et non à la première base de données de la liste (A Catalog of Digital Scholarly Editions).

Condition de contenu

Ensuite, nous voulons extraire les types de documents que l'on trouve dans chacune des bases de données qui permet le moissonnage.

Nous pourrions effectuer une sélection relative sur l'élément Types. Cependant, en consultant les détails de la sélection, on réalise qu'elle touche tous les premiers éléments comportant la balise HTML div.

Fig. 3.7a

Ce premier élément n'indique pas systématiquement les types de documents trouvés dans la base de données : parfois, il indique plutôt un autre nom par lequel elle est connue.

Fig. 3.7b

Il est alors préférable de sélectionner tous les éléments susceptibles de contenir de l'information sur les types.

Fig. 3.7c

✦ Lorsqu'on réfléchit à une stratégie de moissonnage d'un site web, il est souvent utile de récupérer plus d'éléments que nécessaire, de ratisser plus large plutôt que de limiter la portée de la tâche. Il est souvent plus facile de nettoyer des données superflues que de retourner récupérer des données manquantes !

Nous pouvons ensuite répéter les étapes et appliquer une condition. Cette fois, la condition touchera le contenu de la balise HTML, c'est-à-dire le texte qu'elle contient et qui est visible sur la page web.

```

297     <body class="s-lib-public-body">
298     <a id="s-lg-public-skiplink" class="alert-info" href="#s-lib-public-main">
299     Aller au contenu principal
300 </a>
301
302 <header>
303 <noscript><iframe src="https://gabarit-adaptatif.uqam.ca/statique/scripts/noscript.html" height="0" width="0" style="display: none;"></iframe></noscript>
304 <div id="entete">
305 <div class="container">
306 <div class="row">
307
308 <div id="logo" class="col-md-2">
309 <a href="https://uqam.ca" title="UQAM">
310 
311 </a>
312 </div>
313
314 <div id="plus-bouton" class="col-md-1 hidden-xs hidden-sm text-center">
315 <div class="frame-btn">
316 <span class="helper"></span>
317 <button id="plusBoutonDeroulant0" type="button" class="btn btn-primary dropdown-toggle mt-2 plus" data-toggle="dropdown">
318
319 <div id="plus-bouton-liens" class="dropdown-menu dropdown-menu-center" aria-labelledby="plusBoutonDeroulant0">
320 <ul>
321 <li><a href="https://uqam.ca/">Page d'accueil de l'UQAM</a></li>
322 <li><a href="https://etudier.uqam.ca/">Étudier à l'UQAM</a></li>
323 <li><a href="https://bottin.uqam.ca/">Bottin du personnel</a></li>
324 <li><a href="https://carte.uqam.ca/campus">Carte du campus</a></li>
325 <li><a href="https://bibliotheques.uqam.ca/">Bibliothèques</a></li>
326 <li><a href="https://uqam.ca/joindre">Pour nous joindre</a></li>
327 </ul>

```

Fig. 3.0 : Dans cette image du code source de la page (clic droit > Code source de la page), tout ce qui est n'est pas surligné en jaune constitue le texte : c'est le contenu, le texte visible, qui est affiché sur la page web

La sélection conditionnelle basée sur le contenant fonctionne à l'aide de la syntaxe JavaScript suivante :

```
$e.text == ''
```

Le $\$e$ représente l'élément que l'on tente de localiser. La valeur text indique que la valeur indiquée entre les guillemets doit se trouver dans le texte qui est affiché de manière visible sur la page. L'opérateur == signifie que la valeur que nous inscrirons dans les guillemets simples ' ' devra correspondre exactement à celle affichée sur la page.

👉 L'opérateur == rend la condition sensible à la case, ce qui signifie que l'on doit reproduire les majuscules et les minuscules exactement comme elles se présentent dans l'affichage.

👉 On peut également utiliser des guillemets doubles dans l'expression, plutôt que des guillemets simples.

Dans ce cas, la condition à indiquer est $\$e.text == 'Types:'$, puisque l'on cherche les éléments dont le texte affiché est "Types:". En vérifiant la prévisualisation des données, on constate que les premières catégories récupérées par l'outil de moissonnage sont effectivement celles de la première base de données moissonnable, et non celles de la première base de données de la liste.

Fig. 3.8

Étape 4 : Tester et ajuster la tâche de moissonnage

Une fois que la tâche a été programmée selon nos besoins, la dernière étape avant de récolter les données est de faire un test.

Le bouton Get Data sous l'arborescence des actions du modèle permet de tester une tâche.

Fig. 4.1

La fenêtre de test ouvre un nouvel onglet dans le navigateur de ParseHub, à partir duquel le logiciel naviguera dans l'arborescence des actions pour exécuter les tâches dans l'ordre. Le bouton "jouer" lance la tâche sur un maximum de cinq pages.

L'interface est divisée en une interface visuelle (en haut) qui permet de suivre l'exécution des actions sur la page et une interface tabulaire (en bas), qui permet de voir quelles données sont moissonnées en temps réel.

Fig. 4.2

Nous pouvons ainsi constater que les données ne sont pas tout à fait celles que nous espérions : le titre de chaque base de données est suivi d'une ligne indiquant « Ce lien ouvre dans une nouvelle fenêtre » et les liens URL récoltés dans la colonne bd_url sont tous identiques.

Il faut donc retourner au modèle de moissonnage pour ajuster ces informations avant de lancer la tâche.

Dans le cas de la variable bd_nom, nous pouvons utiliser une expression régulière afin de ne capturer que le texte qui précède un saut de ligne.

🌟 Dans la [syntaxe d'expressions régulières utilisée par ParseHub](#), le point `.` représente n'importe quel caractère à l'exception d'un saut de ligne; l'astérisque `*` indique que le caractère précédent peut être présent 0 ou plus de fois; les parenthèses `()` balisent le groupe que l'on veut capturer; le `\n` indique un saut de ligne.

Fig. 4.3

Dans le cas de la variable `bd_url`, il suffit de remplacer le sélecteur « Page URL », qui capture l'adresse de la page sur laquelle on se trouve, par « URL (href Attribute) », qui capture le lien vers lequel dirige le texte lorsque l'on clique dessus.

Fig. 4.4

Rechercher et créer

Étape 5 : Lancer la tâche de moissonnage

Une fois que les tests sont concluants, nous pouvons lancer la tâche de moissonnage pour de bon. En suivant les mêmes étapes que précédemment, le bouton Get Data nous permet de lancer la tâche avec le bouton Run.

Fig. 5.1

La tâche de moissonnage sera automatiquement lancée. Le progrès est affiché sur une page dans le logiciel.

Fig. 5.2

Une fois la tâche de moissonnage terminée, nous avons le choix de télécharger les données en format CSV/Excel (traditionnel ou en format « large »), en format JSON, ou à l'aide de la ligne de commande.

Fig. 5.3

Lorsque la tâche est terminée, un courriel est envoyé à l'adresse du compte associé. Les résultats sont également téléchargeables à partir d'un navigateur web en suivant le lien dans le message.

- Dashboard
- [Account](#)
- [My Projects](#)
- Help
- [Getting Started](#)
- [Docs](#)
- [Support](#)

ParseHub test BD UQAM details

Project Token: tWC0uepkntBR

Project owner email: [REDACTED]

[Start New Run](#)

Run Token: tyZxmCuVk7P1 [Delete](#)

Status	Started On	Ended On	Pages Traversed	Action
complete	2026-06-09T12:44:51	2026-06-09T12:45:02	1	JSON CSV CSV Wide

Starting URL:

Starting Value:

Fig. 5.4

Les résultats en format tabulaire peuvent être téléchargés dans un format CSV large, où chaque résultat d'une action itérative est une colonne, où dans un format étroit, où les informations identiques sont répétées pour chaque extraction itérative.

A	B	C	D	E	F	G
1	bd_nom	bd_url	bd_categories_1_type_1	bd_categories_1_type_2	bd_categories_1_type_3	bd_categories_1_type_4
2	ABI/INFORM Collection	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform	["documents":"Articles de jo	["documents":"Articles de	["documents":"Mémoires et Thèses"]	
3	ABI/INFORM Dateline	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform	["documents":"Articles de jo	["documents":"Articles de	["documents":"Articles de et de conférences"]	
4	ABI/INFORM Global	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform	["documents":"Articles de jo	["documents":"Articles de	["documents":"Doctrine"]	["documents":"Mémoires et Thèses"]
5	ABI/INFORM Trade &	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform	["documents":"Articles de jo	["documents":"Articles de	["documents":"Données et Statistiques"]	
6	Audio Cine Films	https://uqam-ca.libguides.com/act-streaming				["documents":"Documen
7	Brill Online Books : Human Rights and Humanitarian Law	https://uqam-ca.libguides.com/Brill-Online	["documents":"Doctrine"]			
8	Brill Online Books :	https://uqam-ca.libguides.com/Brill-Online	["documents":"Doctrine"]			
9	Business Market Research	https://uqam-ca.libguides.com/business	["documents":"Données et Statistiques"]			
10	Cairn.info	https://uqam-ca.libguides.com/cairninfo				["documents":"Articles d
11	Cambridge Core	https://uqam-ca.libguides.com/cambridge-core				["documents":"Articles d
12	Canadian Science Publishing	https://uqam-ca.libguides.com/canadian-science-publishing				["documents":"Articles d
13	Cochrane Library - Cochrane	https://uqam-ca.libguides.com/cochrane-library-cochrane-reviews				
14	Doctrinal (Le)	https://uqam-ca.libguides.com/doctrinal-plus-le				["documents":"Articles d
15	Economist Intelligence Unit	https://uqam-ca.libguides.com/economist-intelligence-unit				["documents":"Données
16	Erudit	https://uqam-ca.libguides.com/erudit				["documents":"Articles d
17	Foreign Law Guide	https://uqam-ca.libguides.com/foreign-law	["documents":"Doctrine"]	["documents":"Législation"]	["documents":"Ouvrages de référence"]	
18	Harmathèque	https://uqam-ca.libguides.com/harmatheque				["documents":"Livres"]
19	International Bibliography of	https://uqam-ca.libguides.com/international-bibliography-of-art				["documents":"Articles d
20	JUSTOR	https://uqam-ca.libguides.com/justor	["documents":"Archives"]	["documents":"Articles de	["documents":"Doctrine"]	
21	Kluwer Law Online Journals	https://uqam-ca.libguides.com/kluwer-law	["documents":"Articles de jo	["documents":"Doctrine"]		
22	LearnTechLib	https://uqam-ca.libguides.com/learntechlib				["documents":"Articles d
23	Nature.com	https://uqam-ca.libguides.com/nature	["documents":"Articles de jo	["documents":"Portails et Sites Web"]		
24	New Palgrave Dictionary of Economics Online	https://uqam-ca.libguides.com/new-palgrave	["documents":"Archives"]	["documents":"Articles de	["documents":"Ouvrages de référence"]	
25	ONF Education	https://uqam-ca.libguides.com/camous	["documents":"Documents audiovisuels"]			

Fig. 5.5a : Le format CSV large est plus facilement interprétable, mais il est moins stable que le format étroit (artéfacts du format JSON avec les paires clef-valeur dans les cellules, cellules vides)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	bd_nom	bd_url	bd_categories_type_documents				
2	ABI/INFORM Collection	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-collection	Articles de journaux				
3	ABI/INFORM Collection	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-collection	Articles de périodiques et de conférences				
4	ABI/INFORM Collection	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-collection	Mémoires et Thèses				
5	ABI/INFORM Dateline	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-dateline	Articles de journaux				
6	ABI/INFORM Dateline	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-dateline	Articles de périodiques et de conférences				
7	ABI/INFORM Global	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-global	Articles de journaux				
8	ABI/INFORM Global	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-global	Articles de périodiques et de conférences				
9	ABI/INFORM Global	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-global	Doctrine				
10	ABI/INFORM Global	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-global	Mémoires et Thèses				
11	ABI/INFORM Trade & Industry	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-trade-an	Articles de journaux				
12	ABI/INFORM Trade & Industry	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-trade-an	Articles de périodiques et de conférences				
13	ABI/INFORM Trade & Industry	https://uqam-ca.libguides.com/abi-inform-trade-an	Données et Statistiques				
14	Audio Cine Films	https://uqam-ca.libguides.com/act-streaming	Documents audiovisuels				
15	Brill Online Books : Human Rights and Humanitarian Law	https://uqam-ca.libguides.com/Brill-Online-Books-	Doctrine				
16	Brill Online Books : International Law	https://uqam-ca.libguides.com/Brill-Online-Books-	Doctrine				
17	Business Market Research Collection	https://uqam-ca.libguides.com/business-market-re	Données et Statistiques				
18	Cairn.info	https://uqam-ca.libguides.com/cairninfo	Articles de périodiques et de conférences				
19	Cairn.info	https://uqam-ca.libguides.com/cairninfo	Doctrine				
20	Cambridge Core	https://uqam-ca.libguides.com/cambridge-core	Articles de périodiques et de conférences				
21	Cambridge Core	https://uqam-ca.libguides.com/cambridge-core	Doctrine				
22	Canadian Science Publishing	https://uqam-ca.libguides.com/canadian-science-p	Articles de périodiques et de conférences				
23	Cochrane Library - Cochrane Reviews	https://uqam-ca.libguides.com/cochrane-library-cochrane-reviews					

Fig. 5.5b : Le format étroit est plus stable et convient mieux à certains usages

Il est possible de consulter les résultats de la tâche en tout temps à partir de la page Get Data du projet. Une fois qu'une tâche de moissonnage est achevée, elle s'affiche sous les boutons d'action. La flèche verte permet d'accéder aux résultats et de les télécharger à nouveau au besoin.

Fig. 5.6

Diffuser

Il est important de vérifier que les résultats sont bien partageables et non protégés par le droit d'auteur au moment de publier ou utiliser des données récoltées à l'aide du moissonnage dans une production scientifique.